

ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY

УДК 911.3

Федорко В.Н.¹, Исмаатов Ж.А.²¹ Средняя общеобразовательная школа №233, Ташкент, Узбекистан² Специализированная школа-интернат при МВД РУз, Ташкент, Узбекистан**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
УЗБЕКИСТАНА**

***Аннотация.** Статья посвящена авторскому опыту разработки функциональной типологии городских поселений (городов и городских посёлков) Узбекистана. С учётом ряда особенностей социально-экономического развития городских поселений в условиях рыночной экономики, основным критерием функциональной типологии городских поселений республики авторами была выбрана не отраслевая структура занятости населения, как это было принято в советский период, а степень и характер пространственного воздействия городских поселений, определяемого размещёнными в соответствующих локациях производственных, финансовых, транспортно-логистических, торговых, социально-культурных, научно-образовательных объектов, а также политико-административным статусом поселений. Города Узбекистана в рамках представляемой типологии были сгруппированы в 14 типов, а городские посёлки республики – в 15 – с учётом сходства функционального спектра размещённых в них общественно значимых объектов, политико-административного статуса и уровня пространственного влияния поселений.*

***Ключевые слова:** городские поселения, города, городские посёлки, функциональная типология, тип поселений, административный статус.*

Fedorko V.N.¹, Ismatov J.A.²¹ Secondary school №233, Tashkent, Uzbekistan² Specialized boarding school of the Ministry of Internal Affairs of Republic of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan**FUNCTIONAL TYPOLOGY OF URBAN SETTLEMENTS OF UZBEKISTAN**

***Abstract.** The article is devoted to the author's experience in developing a functional typology of urban settlements (cities and urban settlements) of Uzbekistan. Taking into account a number of features of the socio-economic development of urban settlements in the context of a market economy, the authors chose as the main criterion for the functional typology of urban settlements of the republic not the sectoral structure of employment of the population, as was customary in the Soviet period, but the degree and nature of the spatial impact of urban settlements, determined by the production, financial, transport and logistics, trade, socio-cultural, scientific and educational facilities located in the corresponding locations, as well as the political and administrative status of settlements. The cities of Uzbekistan within the framework of the presented typology were grouped into 14 types, and urban settlements of the republic - into 15 - taking into account the similarity of the functional spectrum of socially significant objects located in them, the political and administrative status and the level of spatial influence of settlements..*

***Key words:** urban settlements, cities, towns, functional typology, settlement type, administrative status.*

Введение и постановка проблемы. В связи с тем, что роль и значение городских поселений в социально-экономической жизни страны и отдельных регионов, перспективы их развития во многом зависят от их функций, в геоурбанистике особое внимание уделяется разработке функциональной типологии городских поселений. Функции городов, проявляющиеся в специализации их экономики и обслуживании населения определённой территории (района, области, страны), разнятся в зависимости от величины (людности) поселений, их географического положения, социально-экономического и инновационного потенциала, политико-административного статуса. Функции городских поселений в современных условиях Узбекистана определяют, главным образом, размещение и деятельность таких объектов, как промышленные предприятия, торговые, транспортные, образовательные, здравоохранительные, рекреационно-туристские, банковско-финансовые, научные, культурные учреждения, особые экономические территории различного правового статуса, гидротехнические объекты, военные части и организации государственного управления. Ключевыми предпосылками размещения соответствующих объектов в городских поселениях республики можно считать такие факторы, как экономико-географическое положение, численность населения, природные условия и ресурсы и их территориальные сочетания, транспортная инфраструктура, административный статус, региональная политика правительства страны.

В результате изменения административного статуса городских поселений, создания специальных экономических зон, промышленных кластеров, развития элементов транспортной инфраструктуры, открытия высших учебных и научно-исследовательских учреждений принадлежность городов к определённому функциональному типу может меняться. Так, в последние десятилетия в Узбекистане произошли существенные изменения в специализации городов, где были запущены крупные предприятия отраслей тяжёлой промышленности, таких как топливная, химическая, машиностроительная. Кроме того, в республике увеличилось число центров рекреации и туризма, расположенных в районах, богатых природными рекреационными ресурсами и привлекающих многочисленных любителей отдыха на лоне природы. Эти факторы необходимо учитывать при разделении городских поселений Узбекистана на функциональные типы.

Следует отметить, что традиционно в качестве основным критерием разделения городских поселений на функциональные типы применялась отраслевая структура занятости их населения. Однако нам представляется необходимым пересмотреть такой подход. Во-первых, в условиях рыночной экономики формы занятости населения в республике приобрели гораздо более разнообразный характер, со значительной долей неофициальных секторов экономики, практически не учитываемых в системе статистики, широким распространением малого и среднего предпринимательства. Во-вторых, городское население республики стало гораздо более мобильным с точки зрения участия во временной трудовой миграции, в результате чего значительная часть занятых в экономике некоторых городов республики представлена жителями других территорий, тогда как жители соответствующих городов активно участвуют во внешней трудовой миграции. Отмеченные обстоятельства делают крайне сложной задачу учёта и оценки реальной структуры занятости населения городов и городских посёлков, тем более, что официальная статистика республики таких данных в распоряжение исследователей не предоставляет. В-третьих, функции городских поселений во многом проявляются в удовлетворении различных материальных, социальных и духовных потребностей жителей не только самого городского поселения, но и окружающей территории различного радиуса и административного ранга. Это требует построения функциональной типологии городских поселений на принципиально иной основе, а именно с учётом размещённых в них предприятий, организаций и учреждений различного функционального профиля и масштаба пространственного влияния.

Указанные методологические соображения, а также тот факт, что в Узбекистане до сих пор не было выполнено функциональной типологии всей сети городов и городских посёлков страны, разработка соответствующей тематики геоурбанистических исследований представляется актуальной.

Изученность вопроса. В работах многих зарубежных учёных-географов, в частности, Ч.Д. Харриса [12, 13], Г.Х. Нельсона [14], Р.Х.Т. Смита [15], Р.К. Этчли [11], О.А. Константинова [2, 3], Г.М. Лаппо [4], Б.С. Хорева [9], Е.Н. Перцика [5, 6], Ю.В. Смайле [8] и других, рассматриваются вопросы функциональной типологии городских поселений, в частности, на территории бывшего СССР. Например, американский географ и урбанист Ч.Д. Харрис разделил города на 9 основных категорий в зависимости от их функций, специализирующихся на производстве, транспорте, образовании, туризме и других областях, а советский и российский географ Б.С. Хорев выделил 8 функциональных типов городов, таких как многофункциональные города – республиканские и областные центры, крупные промышленные города, важные транспортные центры, города с преобладанием сектора здравоохранения и т.д.

Функциональная типология городских поселений Узбекистана и его отдельных регионов рассматривается в работах О.Б. Ата-Мирзаева и Н.В. Смирнова [1], А.С. Салиева [7], М.М. Эгамбердиевой [10] и других. В частности, по классификации О.Б. Ата-Мирзаева и Н.В. Смирнова [1], города республики делятся на многофункциональные города и промышленные центры, которые, в свою очередь, делятся на несколько более дробных групп.

Следует подчеркнуть, что с момента выхода последней работы, где рассматривается проблематика функциональной типологии городов Узбекистана, причём в контексте Средней Азии (Среднеазиатского экономического района бывшего СССР), – монографии А.С. Салиева «Проблемы расселения и урбанизации в республиках Средней Азии» [7] – прошло более 30 лет. За это время назрела необходимость пересмотра соответствующих классификационных схем в отечественной геоурбанистике, что определяет не только актуальность и востребованность представляемого исследования, но и его новизну.

Цель и задачи работы. Цель исследования – разработать функциональную типологию городов и посёлков Узбекистана с учетом спектра расположенных в них экономических и социокультурных объектов, масштабов территориального влияния и политико-административного значения населённых пунктов.

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 1) изучение отечественного и зарубежного опыта разделения городских поселений на функциональные типы; 2) разработка методики функциональной типологии городских поселений Узбекистана; 3) выделение функциональных типов городов и посёлков республики; 4) составление карты функциональных типов городских поселений Узбекистана.

Материалы и методы. В условиях рыночной экономики функции городских поселений определяются не отраслевой структурой занятости их населения, а масштабами развития и пространственного влияния расположенных в них производственных, транспортных, финансовых, торговых, сервисных, образовательных, культурных, научных, административно-политических и других организаций и учреждений. С учётом этого, функциональный профиль городов и посёлков Узбекистана определялся авторами статьи путём анализа наличия или отсутствия в них крупных промышленных предприятий, аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций, автовокзалов, крупных рынков и торговых комплексов, высших учебных заведений, научных учреждений, объектов рекреации и туризма, воинских частей, а также административно-территориального статуса исследуемых поселений. Исследование проведено с помощью типологического подхода, города и посёлки со схожим спектром функционально-формирующих объектов выделены в определённые функциональные

типы. Карта функциональной типологии городских поселений Узбекистана составлена на основе программы «ArcGIS».

Результаты и их обсуждение. Имеющиеся в Узбекистане, по состоянию на 01.01.2024 г., 120 городов разделены авторами на 14 функциональных типов (табл. 1, рис. 1). При выявлении функционального профиля городов учитывалась широта специализации промышленного производства, развитие транспортной инфраструктуры, систем высшего образования и науки, отдыха и туризма, наличие административных функций.

Таблица 1

Функциональные типы городов Узбекистана (по состоянию на 2024 г.)

№	Функциональные типы	Города	Число городов
1	Многофункциональный столичный город	Ташкент	1
2	Многофункциональные межрегиональные и областные центры	Самарканд, Нукус	2
3	Многофункциональные областные центры	Андижан, Наманган, Фергана, Гулистан, Джизак, Навои, Бухара, Карши, Термез, Ургенч	10
4	Административный и промышленный центр области	Нурафшон	1
5	Многофункциональные межрайонные центры	Коканд, Маргилан, Чуст, Чирчик, Янгиер, Каттакурман, Ургут, Шахрисабз, Денау, Турткуль, Беруни, Ходжейли, Кунград, Чимбай	14
6	Многоотраслевые промышленные центры	Ангрен, Алмалык, Ахангаран, Бекабад, Янгиюль	5
7	Многофункциональные города – районные центры	Тахиаташ, Бустан, Туракурман, Пап, Келес, Газалкент, Сырдарья, Гузар, Кумкурман, Джаркурман, Джамбай, Каган	12
8	Узкоспециализированные промышленные города	Ханабад, Куvasай, Тинчлик, Ширин, Шаргунь, Зарафшан, Газган, Газли	8
9	Узкоспециализированные промышленные города – районные центры	Асака, Мубарек, Учкудук, Караулбазар, Питнак	5
10	Районные центры с агропромышленными и обслуживающими функциями	Кургантепа, Джалакудук, Ходжаабд, Мархамат, Пахтаабд, Пайтуг, Шахрихан, Кува, Риштан, Бешарык, Яйпан, Касансай, Учкурман, Хаккулабад, Паркент, Пскент, Бука, Аккурман, Дустабад, Чиназ, Галляарал, Дустлик, Пахтакор, Касан, Бешкент, Янги-Нишан, Чиракчи, Яккабаг, Камаша, Китаб, Шурабад, Шурчи, Булунгур, Джума, Иштыхан, Акташ, Кызылтепа, Гиждуван, Шафиркан, Вабкент, Ромитан, Галаасия, Каракуль, Алат, Мангит	45
11	Рекреационно-туристские города – районные центры	Хива, Чартак	2
12	Районные центры – местные обслуживающие центры	Гагарин, Байсун, Пайарык, Нурабад, Нурата, Янгирабат, Шуманай, Муйнак	8
13	Местные агропромышленные и обслуживающие центры	Карасу, Бахт, Даштабад, Таллимарджан, Челек, Халкабад	6
14	Рекреационно-туристские города	Янгибад	1

Таблица составлена авторами

Рис. 1. Карта функциональных типов городов Узбекистана

Карта составлена авторами.

Поскольку Ташкент является столицей республики, крупным промышленным, транспортно-логистическим, финансовым, торговым, научно-образовательным, культурным, туристическим центром и занимает особо значимое место в разных сферах жизни страны, он выделен в отдельный тип как многофункциональный столичный город.

Самарканд и Нукус выделяются в отдельный тип многофункциональных межрегиональных и областных центров, так как занимают видное место в предоставлении транспортных, торговых, научно-образовательных услуг жителям не только своего, но и близлежащих регионов. Так, в вузах Самарканда и Нукуса обучается большое число студентов из Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей, кроме того, в вузах и научно-исследовательских учреждениях этих городов функционирует целый ряд диссертационных советов межрегионального значения.

Большинство остальных региональных центров республики развиваются как многофункциональные города, и только город Нурафшон – центр Ташкентской области можно выделить в отдельный тип – административный и промышленный центр области. Это связано с тем, что этот город сравнительно недавно (в 2017 г.) стал областным центром и разнообразие его функций пока явно отстаёт от остальных региональных центров республики.

Города Коканд, Маргилан, Чуст, Чирчик, Янгиер, Каттакурган, Ургут, Шахрисабз, Денау, Беруни, Турткуль, Ходжейли, Кунград и Чимбай имеют особое значение в социально-экономическом развитии окружающих сельских районов и поэтому выделяются в качестве многофункциональных межрайонных (внутриобластных) центров. Многофункциональный профиль этих городов определяется тем, что жители нескольких прилегающих к ним сельских районов пользуются услугами расположенных в них торговых, общеобразовательных, медицинских и прочих организаций, а также размещением в них высших учебных заведений или их филиалов.

Расположенные в Ташкентской области города областного подчинения Ангрэн, Алмалык, Ахангаран, Бекабад, Янгиюль относятся к отдельному функциональному типу – многоотраслевых промышленных городов. При этом первые четыре из них выделяются развитием многоотраслевой тяжёлой промышленности, а Янгиюль является крупным центром пищевой и лёгкой промышленности. Примечательно, что в других регионах Узбекистана нет городов, функциональный профиль которых определяется, главным образом, многоотраслевым промышленным производством, не выполняющих при этом функций административных центров сельских районов.

Такие города, как Тахиаташ, Бустан, Туракурган, Пап, Келес, Газалкент, Сырдарья, Гузар, Кумкурган, Джаркурган, Джамбай, Каган, составляют ряд многофункциональных городов-районных центров. Их многофункциональность определяется тем, что в них расположены крупные промышленные предприятия, транспортные терминалы, а в некоторых случаях – филиалы высших учебных заведений. В то же время, их сервисные функции ограничиваются, в основном, территорией подкомандного сельского района.

Города Ханабад, Кувасай, Тинчлик, Ширин, Шаргунь, Зарафшан, Газган, Газли, где в отраслевой структуре промышленности явно преобладает определённая отрасль, образуют функциональный тип узкоспециализированных промышленных городов. В частности, производство строительных материалов имеет главное значение в структуре промышленности Кувасая и Газгана, цветная металлургия – Зарафшана, топливная промышленность – Газли, Тинчлик, Шаргунь, электроэнергетика – Ширин, машиностроение – Ханабада.

В свою очередь, города Асака, Мубарек, Учкудук, Караулбазар, Питнак отнесены к узкоспециализированным промышленным городам-районным центрам в связи с тем, что градообразующая база этих городов определяется наличием одного крупного

предприятия (соответственно, Асакинский автомобильный завод, Мубарекский газоперерабатывающий завод, Северное рудоуправление Навоийского ГМК, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, Хорезмский автомобильный завод), но при этом они выполняют функции административных центров сельских районов.

Наибольшее число городов в Узбекистане (более 1/3 их общего числа) приходится на долю районных центров с агропромышленными и обслуживающими функциями. В качестве примеров можно привести такие города, как Кургантепа, Кува, Учкурган, Гиждуван, Иштихан, Дустлик. Сфера влияния городов этой группы ограничивается в основном соответствующими сельскими районами, для них характерно размещение промышленных предприятий и объектов сферы обслуживания, административных учреждений местного значения.

Города Хива и Чартак выделены в отдельный функциональный тип рекреационно-туристских городов-районных центров. Туристский потенциал Хивы определяется богатым историко-культурным наследием, а природно-рекреационные (санаторно-курортные) ресурсы являются основой развития туризма в Чартаке.

Города Гагарин, Байсун, Пайарык, Нурабад, Нурата, Янгирабат, Шуманай, Муйнак, отличающиеся низкими показателями развития промышленного производства среди городов с районными административными функциями, образуют функциональный тип городов-районных центров с местными обслуживающими функциями.

Города Карасу, Бахт, Даштабад, Таллимарджан, Челек, Халкабад, не имеющие административно-управленческих функций, роль которых в социально-экономическом развитии соответствующих сельских районов определяется размещением промышленных предприятий, перерабатывающих местную сельскохозяйственную продукцию, и отдельных учреждений сферы обслуживания, составляют функциональный тип городов – местных агропромышленных и обслуживающих центров.

Город Янгибад, расположенный в горной местности вблизи Ангрена, можно охарактеризовать как рекреационно-туристский город, исходя из того, что он привлекает многих отдыхающих своей красивой природой и прохладным климатом, особенно в жаркий летний сезон. Рекреационно-туристский потенциал Янгибада определяется также размещением в городе многочисленных спортивно-тренировочных баз и лагерей. Примечательно, что Янгибад изначально возник как центр горнодобывающей промышленности, однако к настоящему времени данная функция у города отсутствует.

Городские посёлки Узбекистана также можно разделить на несколько функциональных типов на основе детального анализа особенностей их социально-экономического развития. Примечательно, что среди функциональных типов посёлков имеются и типы, не встречающиеся среди городов, в частности, связанные только с транспортными, военными, водохозяйственными или научными организациями (табл. 2).

Посёлки Зафарабад, Кармана, Ташбулак, выполняющие функции районных центров, и Салар, не имеющий статуса административного центра, развиваются как многоотраслевые промышленные посёлки.

Такие посёлки, как Марджанбулак, Уччулач, Кырккыз, Каратау, Джумуртау, Палванташ, Андижан (Булокбашинский район), сформировавшиеся преимущественно на базе добывающей промышленности и в которых явно доминирует одна отрасль промышленности, объединяются в тип узкоспециализированных промышленных посёлков.

Нурабад, образованный в связи со строительством Новоангреной ТЭС и являющийся с 2020 года центром Ахангаранского района, отнесён нами к отдельному типу узкоспециализированных промышленных посёлков-районных центров. Следует

отметить, что среди посёлков нашей республики, относящихся к числу индустриальных моногородов, только Нурабад является районным центром.

Таблица 2

Функциональные типы посёлков Узбекистана

№	Функциональные типы посёлков	Названия городских посёлков
1.	Многоотраслевые промышленные районные центры	Зафарабад (Джизакская обл.), Кармана, Ташбулак
2.	Многоотраслевые промышленные посёлки	Салар
3.	Узкоспециализированные промышленные посёлки	Марджанбулак, Учкулач, Кырккыз, Каратау, Джумуртау, Елабад (Кунградский район), Палванташ, Андижан (Булакбашинский район), Бешбулак (Дехканабадский район), Нуристан, Мурунтак, Зафарабад (Канимехский район), Шалхар, Алтынкан, Чаркесар, Заркент (Кошрабатский район), Ингичка, Эйвалек, Шорсу, Нефтчилар
4.	Узкоспециализированные промышленные районные центры	Нурабад
5.	Посёлки с агропромышленными и обслуживающими функциями-районные центры	Жондор, Алтыарык, Багдад, Ибрат, Учкуприк, Дангара, Ташлак, Голиблар, Алтынкуль (Алтынкульский район), Балыкчи, Боз, Ханка, Шават, Кошкупыр, Хазарасп
6.	Посёлки с местными обслуживающими функциями-районные центры	Навбахор (Фуркатский район), Язъяван, Багдан, Заамин, Учтепа, Уснат, Бозатау, Тахтакупыр, Караюзьяк, Кегейли, Канлыкколь, Карашина, Канимех, Куйи Бешрабат, Зафар, Карасу (Уртачирчикский район), Кокдала
7.	Транспортные посёлки	Каракалпакстан, Мискин, Кашкадарья, Тинчлик (город Навои), Балакарак, Навбахор (Папский район)
8.	Транспортные посёлки-районные центры	Хаваст
9.	Рекреационно-туристские посёлки	Чимион, Чадак, Нанай, Ходжа Исмаил, Ходжа Ахрори Вали, Бурчмулла, Хумсан
10.	Местные агропромышленные и обслуживающие центры	Алтынкуль (Кунградский район), Эски Яккабаг, Митан, Дустлик (Денауский район)
11.	Военные посёлки	Ханабад (Каршинский район), Гурумсарай, Чегарачи (Термезский район), Чегарачи (Музрабатский район), Какайды
12.	Гидротехнические посёлки	Каттакурганское водохранилище, Хишрау, Чарвак, Ходжикент
13.	Научные посёлки	Улугбек, Куёш
14.	Местные обслуживающие центры	Кипчак, Кат калъа, Калканата, Абади, Ходжасоат, Чархин, Бахмал, Шурузьяк, Алимкент, Пунган, Тумор
15.	Реликтовые посёлки	Красногорск, Койташ, Лангар (Хатырчинский район), Южный Аламышик, Уйгурсай

Таблица составлена авторами.

Такие посёлки, как Жондор, Алтыарык, Багдад, Ибрат, Учкуприк, промышленность которых в основном состоит из предприятий лёгкой и пищевой промышленности, относятся к числу посёлков с агропромышленными и обслуживающими функциями- районным центром.

Райцентры-посёлки Язъяван, Багдан, Заамин, Учтепа, Усмат, Бузатау, Тахтакупыр, характеризующийся, главным образом, размещением обслуживающих учреждений районного значения, развиваются как посёлки с местными обслуживающими функциями.

Посёлки Каракалпакстан, Мискин, Кашкадарья, Тинчлик (административно подчинён городу Навои), Балакарак, Навбахор (Папский район), формирование и развитие которых связаны с железнодорожными станциями, образуют тип транспортных посёлков. Хаваст, выполняющий наряду с функциями транспортного узла административные функции райцентра, выделяется в тип транспортных посёлков-районных центров.

Чимион, Чадак, Нанай, Ходжа Ахрори Вали, Ходжа Исмаил, Бурчмулла, Хумсан отнесены к типу рекреационно-туристских посёлков, развивающихся с опорой на природно-рекреационные ресурсы.

Такие посёлки, как Алтынкуль (Кунградский район), Эски-Яккабаг, Митан, Дустлик (Денауский район), где имеются небольшие предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья и некоторые обслуживающие учреждения, являются примерами посёлков с местными агропромышленными и обслуживающими функциями.

К категории военных посёлков относятся Ханабад (Каршинский район), Гурумсарай, Чегарачи (Термезский район), Чегарачи (Музрабатский район), Какайды, социально-экономическое развитие которых связано с военными объектами.

К гидротехническим посёлкам можно отнести Каттакурганское водохранилище, Хишрау, Чарвак, Ходжикент. Их формирование и функциональный профиль связаны с водохранилищами и ГЭС

Посёлок Улугбек (административно подчинён городу Ташкенту), где расположен Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана, и посёлок Куёш (Солнечный) Паркентского района где находится научный центр “Физика-Солнце”, выделены в качестве типа научных посёлков.

Многие посёлки, например, Кипчак, Кат Калъа, Калканата, Абади, Ходжасоат, имеющие слабую градообразующую базу, характеризуясь лишь межселенным обслуживающим значением, относятся к типу посёлков с местными обслуживающими функциями.

В результате исчерпания запасов некоторых месторождений минерального сырья, на базе которых были основаны посёлки ресурсного типа, прекратили свою деятельность градообразующие предприятия, где работала основная часть местной рабочей силы, что вызвало комплекс социально-экономических проблем в развитии соответствующих поселений. В настоящее время ряд таких посёлков Узбекистана фактически выполняют только селитебную функцию, а большинство трудоспособного населения в них составляют безработные или маятниковые мигранты, трудящиеся на предприятиях и в организациях городов, расположенных относительно недалеко. Нами такие посёлки выделены в отдельный функциональный тип **реликтовых (остаточных) посёлков**.

Следует отметить, что понятие “реликтового посёлка (города)” отличается от понятия “мёртвого города” (“города-призрака”). “Мёртвый” город – это город, откуда все или большинство жителей уехали, а дома и другие объекты инфраструктуры находятся в заброшенном состоянии. Их яркими примерами могут служить город Припять (Украина), где находится Чернобыльская АЭС, или посёлок Кантюбек (Арал-7) на бывшем острове Возрождение Аральского моря, где с середины прошлого века проводились эксперименты по испытаниям химического и биологического оружия.

Реликтовые городские поселения, несмотря на закрытие градообразующих предприятий, где было занято большинство жителей, не пережили обрушения демографического потенциала. За годы Независимости эти поселения испытали массовую миграцию представителей европейских национальностей, которое было замещено населением местных национальностей, переселившимся сюда из близлежащих районов или других регионов республики. Несмотря на высокую безработицу, реликтовые посёлки стали центром притяжения переселенцев из разных регионов республики в связи с такими факторами, как дешёвое жильё, относительно развитая коммунальная и социальная инфраструктура по сравнению с многими сельскими районами. Кроме того, расстояния между городами в Узбекистане относительно небольшие, благодаря чему можно ежедневно ездить на работу из реликтовых посёлков в близлежащие крупные города. Тот факт, что эти поселения сохраняют свой городской статус, объясняется тем, что их жители заняты большей частью вне сельского хозяйства.

Посёлок Красногорск в Ташкентской области, большая часть населения которого задействовано в маятниковых миграциях в направлении Ташкента, работая на предприятиях лёгкой промышленности столицы, посёлок Южный Аламышик, где большинство жителей ездят на работу в город Андижан, а также посёлки Лангар (Хатырчинский район), Уйгурсай и Койташ отнесены нами к типу реликтовых посёлков.

Выводы. Для оценки современного социально-экономического положения городских поселений Узбекистана и анализа существующих в этой сфере проблем разработка функциональной типологии городов и поселков имеет важное научно-практическое значение. Поэтому разработка функциональной типологии городских поселений считается актуальной исследовательской проблемой в геоурбанистике, и ею занимались ряд отечественных и зарубежных учёных-градоведов.

Обычно при функциональной типологии городских поселений ключевое значение уделялось отраслевой структуре занятости их населения. В настоящей работе функциональные типы городских поселений выделены с учётом размещения в них производственных, финансовых, торговых, транспортно-логистических, рекреационно-туристских, научно-образовательных, культурных объектов, степени их пространственного влияния, а также наличия у них административных функций.

С учетом таких факторов, как степень диверсификации промышленного производства, масштаб пространственного влияния обслуживающих функций, развитие высшего образования и науки, отдыха и туризма, а также административный статус, существующие в настоящее время в Узбекистане 120 городов разделены нами на 14, а более 1000 посёлков – на 15 функциональных типов. В Узбекистане существуют как многофункциональные, так и узкоспециализированные городские поселения, а также городские поселения, характеризующиеся наличием лишь некоторых локально значимых объектов промышленности или сферы услуг, где градообразующая база развита слабо.

Использованная литература:

1. Ата-Мирзаев О.Б., Смирнов Н.В. Типология и пути развития городов Узбекистана // Известия Узбекстанского географического общества. 1971. Том XIII. С. 180–191.
2. Константинов О.А. Американская классификация советских городов // Известия ВГО. 1947.
3. Константинов О.А. Типология и классификация городских поселений в советской экономико-географической науке // Материалы по географии населения, вып. 2, Ленинград, 1963.
4. Лаппо Г.М. Города России. Взгляд географа. Москва: Новый хронограф, 2012. 504 с.
5. Перцик Е.Н. География городов (Геоурбанистика). Москва: Высшая школа, 1991. 317 с.
6. Перцик Е.Н. Геоурбанистика: учебник для студентов высших учебных заведений. Москва: Издательский центр «Академия», 2009. 432 с.

7. Салиев А. Проблемы расселения и урбанизации в республиках Средней Азии. Ташкент: Фан, 1991. 112 с.
8. Смейле Ю.В. Функциональная типология крупных городов СССР // Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ». 2007. № 1. С. 185-191.
9. Хорев Б.С. Исследование функциональной структуры городских поселений СССР (в связи с задачами их экономико-географической типологии) // Вопросы географии. Сб. 66. Города мира. Москва: Мысль, 1965. 224 с.
10. Эгамбердиева М.М. Региональные проблемы развития городов в условиях рыночной экономики (на примере Ташкентской области): автореф. дисс. ... канд. Геогр. наук. Ташкент, 2008. 26 с. (на узб. яз.)
11. Atchley R.C. (1967), A Size-Function Typology of Cities, *Duke University Press journal*, No. 2, pp. 721–733.
12. Harris Ch.D. (1943), A functional classification of cities in the United States, *Geographical Review journal*, No. 33, pp. 86–99.
13. Harris Ch.D. (1970), Cities of the Soviet Union: A Study of Their Functions, Size Density in Growth, *Association of American Geographers*, Chicago, 484 p.
14. Nelson H.J. (1955), A service classification of American Cities, *Economic Geography journal*, No. 31, pp. 189–210.
15. Robert H.T. Smith (1965), Method and Purpose in Functional Town Classification, *Annales of the Association of American Geographers*, Vol. 55, No. 3 (September), pp. 539–548.

References:

1. Ata-Mirzaev O.B., Smirnov N.V. (1971), Typology and development paths of cities in Uzbekistan, *The Annales of the Uzbekistan Geographical Society*, vol. XIII, pp. 180-191. (In Russ.).
2. Konstantinov O.A. (1947), American classification of Soviet cities, *The Annales of Geographical Society of USSR* (In Russ.).
3. Konstantinov O.A. (1963), Typology and classification of urban settlements in Soviet economic and geographical science, *Materials on geography of population*, vol. 2, Leningrad. (In Russ.).
4. Lappo G.M. (2012), *Cities of Russia. A geographer's view*, Moscow, 504 p. (In Russ.).
5. Pertsik E.N. (1991), *Geography of cities (Geourbanistics)*, Moscow, 317 p. (In Russ.).
6. Pertsik E.N. (2009), *Geourbanistics: a textbook for students*, Moscow, 432 p. (In Russ.).
7. Saliev (1991), *Problems of resettlement and urbanization in the republics of Central Asia*, Tashkent, 112 p. (In Russ.).
8. Smeyle Yu.V. (2007), Functional typology of large cities of the USSR, *Bulletin of the Rostov State Economic University "RINKH"*, No. 1, pp. 185–191. (In Russ.).
9. Khorev B.S. (1965), Study of the functional structure of urban settlements of the USSR (In connection with the tasks of their economic-geographical typology), *Questions of geography*, vol. 66, Cities of the world, Moscow, 224 p. (In Russ.).
10. Egamberdieva M.M. (2008), *Regional problems of urban development in the conditions of market economy (as an example of Tashkent region): abstract of diss. ... candidate of geogr. sciences*, Tashkent, 26 p. (In Uzbek).
11. Atchley R.C. (1967), A Size-Function Typology of Cities, *Duke University Press journal*, No. 2, pp. 721–733.
12. Harris Ch.D. (1943), A functional classification of cities in the United States, *Geographical Review journal*, No. 33, pp. 86–99.
13. Harris Ch.D. (1970), Cities of the Soviet Union: A Study of Their Functions, Size Density in Growth, *Association of American Geographers*, Chicago, 484 p.
14. Nelson H.J. (1955), A service classification of American Cities, *Economic Geography journal*, No. 31, pp. 189–210.
15. Robert H.T. Smith (1965), Method and Purpose in Functional Town Classification, *Annales of the Association of American Geographers*, Vol. 55, No. 3 (September), pp. 539–548.

Сведения об авторах:

Федорко Виктор Николаевич – средняя общеобразовательная школа № 233 (Ташкент, Узбекистан), доктор философии (PhD) по географическим наукам. E-mail: viktor-f-89@mail.ru.

Исмаев Джахонгир Атавуллаевич – специализированная школа-интернат при МВД Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан), доктор философии (PhD) по географическим наукам. E-mail: jahongirismatov87@gmail.com.

Information about authors:

Viktor Fedorko – secondary school No. 233 (Tashkent, Uzbekistan), Doctor of philosophy (PhD) in geographical sciences. E-mail: viktor-f-89@mail.ru.

Jahongir Ismatov – specialized boarding school of the Ministry of Internal Affairs of Republic of Uzbekistan (Tashkent, Uzbekistan), Doctor of philosophy (PhD) in geographical sciences. E-mail: jahongirismatov87@gmail.com.

Для цитирования:

Федорко В.Н., Исмаев Ж.А. Функциональная типология городских поселений Узбекистана // Центральноазиатский журнал географических исследований. 2024. № 3-4. С.

For citation:

Fedorko V.N., Ismatov J.A. (2024), Functional typology of urban settlements of Uzbekistan, *Central Asian Journal of Geographical Researches*, No. 3-4, pp. . (In Russ.).